

ENFERMAGEM DO TRABALHO NA PROMOÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
06/12/2023](#)

OCCUPATIONAL NURSING IN PROMOTING WORKERS' HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10278200

Helberty Carlos dos Santos
Henrique Almeida Assis Costa
Vanessa Martins de Oliveira
Simone Cristina Arone Guimaraes
Gilmar Dantas de Souza Filho
Daiane Gomes dos Santos
Beatriz Andrade Saverio
Raylla de Sousa Mendes
Eliana dos Santos Farias
Miriam Carvalho Xavier
Marcelo Lima do Nascimento
Letícyá Machado Vilas Bôas da Silva
Gabrielle Aparecida da Silva

RESUMO

A enfermagem do trabalho é uma das modalidades da área da saúde que tem mais crescido em importância. O enfermeiro atua dentro das organizações, prestando cuidados e contribuindo na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com papel indispensável, uma vez que sua atuação abrange desde a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Em vista disso, apresenta-se aqui este artigo que tem por finalidade discorrer, a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre as atribuições e contribuições do enfermeiro do trabalho no processo de promoção da saúde do trabalhador. Para coleta de dados foram utilizadas bases de dados em saúde. Sendo assim, buscou-se neste estudo apresentar em linhas gerais a enfermagem do trabalho; descrever as atribuições do enfermeiro do trabalho na promoção de segurança e saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem do Trabalho. Saúde do Trabalhador. Promoção à Saúde.

ABSTRACT

Occupational nursing is one of the modalities of the health area that has grown the most in importance. Nurses work within organizations, providing care and contributing to the prevention of work accidents and occupational diseases with an indispensable role, since their activities range from the prevention of occupational diseases and work accidents. In view of this, this article is presented here, which aims to discuss, from a bibliographic research on the attributions and contributions of the work nurse in the process of promoting workers' health. Health databases were used for data collection. Thus, this study aimed to present work nursing in general terms; describe the attributions of the work nurse in promoting safety and health.

KEYWORDS: Occupational Nursing. Worker's Health. Health Promotion.

INTRODUÇÃO

As abordagens relativas à relação saúde-trabalho contemplam, ao longo da história, saltos qualitativos e marcos referenciais distintos, envolvendo a Medicina do Trabalho, a Saúde Ocupacional e a Saúde do Trabalhador, sendo esta última a abordagem mais atual e ampla e cujo objeto é o processo saúde e doença, em sua relação com o trabalho, na busca de condições e ambientes saudáveis, contextualizada no momento sociopolítico de uma determinada sociedade.

No atual contexto globalizado da sociedade, muito se investe na consolidação e crescimento das organizações, sob a perspectiva de que elas são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Um desenvolvimento que depende significativamente da mão-de-obra e do empenho de trabalhadores a elas vinculados. Aos poucos então a sociedade vem compreendendo que o cuidado com o trabalhador é uma necessidade, uma vez que é por meio de sua ação direta que se dá o crescimento e fortalecimento das organizações que se utilizam de sua mão de obra. Ressalte-se que o cuidado com a saúde e segurança nos contextos do trabalho implica atuação interdisciplinar de profissionais das áreas de engenharia e segurança no trabalho, medicina, enfermagem do trabalho, entre outras (MATOS; SILVA; LIMA, 2017).

De modo particular, a enfermagem do trabalho caracteriza-se como uma especialidade que vem se consolidando, a partir dos finais do último século, como uma das principais profissões existentes não somente em âmbito da área de saúde, mas de forma geral no contexto do trabalho e da sociedade hodierna como um todo. Nesse contexto, o enfermeiro do trabalho vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações, passando a fazer parte direta de seus quadros de profissionais do trabalho, atuando diretamente de forma a contribuir não apenas para a qualidade de vida do trabalhador, mas principalmente atuando na orientação quanto à prevenção de riscos ocupacionais, prestando assistência de enfermagem aos trabalhadores doentes e acidentados, visando seu bem-estar físico e mental, como também gerenciando a

assistência, sendo o responsável técnico pelas ações e pela equipe de enfermagem (SILVA, 2015).

A perspectiva sob a qual atua o enfermeiro do trabalho é a de que o trabalhador satisfeito e saudável contribui muito mais para a organização. Assim, o enfermeiro do trabalho passa a ser visto como essencial nas organizações, cuidando da saúde e segurança de seus empregados, orientando e supervisionando o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, observando regras específicas, presentes na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, bem como na organização de ações de saúde (GARCIA, 2007).

Sob essa perspectiva, o presente estudo tem o objetivo de apresentar em linhas gerais a enfermagem do trabalho; descrever as atribuições do enfermeiro do trabalho na promoção de segurança e saúde.

ENFERMAGEM DO TRABALHO

A Enfermagem do Trabalho é um ramo da enfermagem que visa, fundamentalmente, segundo Carvalho (2014, p.16), a:

promoção da saúde do trabalhador; proteção contra os riscos decorrentes de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos, mecânicos e psicossociais; manutenção, no mais alto grau, do bem-estar físico e mental; recuperação de lesões de doenças ocupacionais ou não ocupacionais; reabilitação para o trabalho.

Para que a enfermagem possa atuar diante desse cenário tão complexo, é importante uma elevada qualificação dos seus profissionais para

contribuir, com excelência, com o “Novo Mundo do Trabalho”. A enfermagem atua nos cuidados autônomos e colaborativos de indivíduos de todas as idades, famílias, grupos e comunidades, doentes ou saudáveis, durante todo o ciclo vital. Assim, com relação ao trabalho, também deve atuar na promoção de ambientes seguros, políticas de saúde, gerenciamento de sistemas de saúde e educação (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSING, 2018).

O compromisso fundamental da enfermagem do trabalho é a proteção e a promoção da saúde e segurança do trabalhador por meio de intervenções nos determinantes sociais do processo saúde-doença, especialmente nos fatores decorrentes dos momentos de produção no trabalho. O foco de atuação deve ser tanto os grupos de trabalhadores quanto o trabalhador individualmente (ZOBOLI, 2014).

Um dos papéis do enfermeiro da Enfermagem do Trabalho é, de acordo com World Health Organization (2001), avaliar e reconhecer as necessidades de cuidados de saúde; estabelecer um diagnóstico; formular um plano de cuidados de enfermagem, em conjunto com o paciente ou grupos de clientes; implementar e avaliar o plano de cuidados de enfermagem para verificar se as necessidades identificadas previamente foram atendidas, ou seja, aplicar o processo de enfermagem (PE).

Tudo isso irá contribuir para a gestão de saúde no local de trabalho e ajudará a melhorar a saúde da população ativa no nível da empresa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).

Os enfermeiros da Enfermagem do Trabalho estão familiarizados com o PE, seja por meio de ensino na graduação, cursos, leitura de artigos, participação em eventos. Contudo, aprender o PE e colocá-lo em prática são duas coisas distintas. Somado a isso, salienta-se que esse enfermeiro irá trabalhar com dois clientes: um grupo de pessoas e uma empresa, o que poderá facilitar ou não o uso do PE (LUKES, 2010).

O diagnóstico de enfermagem é um conceito holístico que não se concentra unicamente sobre o tratamento de uma doença específica, mas considera a pessoa globalmente, e suas necessidades de cuidados de saúde no contexto mais amplo (DINI; GASPARINO; KAMAKURA, 2018).

Segundo a NANDA International, Inc. (NANDA-I), um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico das respostas/experiências do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. Constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem para alcançar os resultados pelos quais o enfermeiro é o responsável (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).

O diagnóstico de enfermagem é um modelo fundamentado em saúde, e não em doenças, o que permite aos enfermeiros habilitados aplicarem essa abordagem com todas as populações a que servem (DINI; GASPARINO; KAMAKURA, 2018).

Para o contexto da saúde do trabalhador, é importante o uso de instrumentos de coleta de dados estruturados em evidências científicas para melhor precisão e acurácia na seleção dos diagnósticos de enfermagem. O uso de Sistemas de Linguagem Padronizados (SLP), como o da NANDA-I, colabora com a uniformização da comunicação e atende à finalidade de distribuir os diagnósticos entre domínios e classes, facilitando sua localização pelo enfermeiro (DINI; GASPARINO; KAMAKURA, 2018).

A enfermagem está consolidada enquanto ciência, apresentando corpo de conhecimento científico consistente e expressivo desenvolvimento de ações de pesquisa, com crescente produção e publicação do conhecimento científico. Ocupa Status significativo no atual contexto social brasileiro como profissão, com funções de promoção de saúde e qualidade de vida, de prevenção de doenças e agravos à saúde e de assistência ao indivíduo e aos grupos, com destaque ainda para as ações de ensino, gerenciamento, auditoria, saúde e segurança no trabalho, entre

outras, com reconhecimento como um bem social (MATOS; SILVA; LIMA, 2017).

Como especialidade, a enfermagem do trabalho surgiu em finais do século XIX na Inglaterra, onde os enfermeiros atuavam na prevenção de doenças, em âmbito da saúde pública, e faziam visitas domiciliares a trabalhadores doentes ou acidentados e seus familiares. Particularmente no Brasil, a enfermagem do trabalho foi incorporada às empresas de forma obrigatória no início da década de 1970, quando o governo brasileiro passou a exigir que as empresas contratassem profissionais especializados, tais como “médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho” (MORAES, 2010, p. 19).

A enfermagem do trabalho é apresentada como:

Um ramo da enfermagem de saúde pública e, como tal, utiliza os mesmos métodos e técnicas empregados na saúde pública visando a promoção da saúde do trabalhador; proteção contra os riscos decorrentes de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais; manutenção de sua saúde no mais alto grau de bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças ocupacionais ou não ocupacionais e sua reabilitação para o trabalho (Silva, 2005, p. 34).

Levando em consideração o conceito de especialidade, Bulhões (1986, p. 243) apresenta a enfermagem do trabalho nos seguintes termos:

A enfermagem do trabalho é uma especialidade destinada ao cuidado daquele que trabalha, portanto, preocupa-se com trabalhadores. Sua atenção volta-se para os trabalhadores de todas as categorias e de todos os setores de ocupação, onde quer que se encontrem.

A partir das considerações acima é possível ainda afirmar que a enfermagem do trabalho está diretamente ligada à coletividade, embora o profissional de enfermagem não deixe de dar a atenção individual que cada trabalhador mereça. O que se deve frisar é que as medidas tomadas são extensíveis a todos, de forma que ninguém que faça parte da organização fique de fora de seu trabalho.

A Saúde do Trabalhador tem como escopo a abordagem multidisciplinar e intersetorial de ações na perspectiva da totalidade, com vistas à superação da compreensão e intervenções estanques e fragmentadas; possibilita a participação dos trabalhadores, enquanto sujeitos de sua vida e de sua saúde, capazes de contribuir com seu conhecimento para o avanço da compreensão do impacto do trabalho sobre o processo saúde-doença e de intervir politicamente e promover a saúde do trabalhador (MARZIALE, 2010).

Marziale (2010) acrescenta ainda que a enfermagem integra a área de Saúde do Trabalhador e tem o seu campo de atuação prática, especialmente, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho de empresas, inclusive do setor portuário, rural e hospitalar e os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador Regional e Estadual. Muitos enfermeiros especialistas em Enfermagem do Trabalho atuam na formação de pessoal em escolas técnicas e universidades em cursos de Especialização para Enfermeiros do Trabalho e na Pós-Graduação *strictu*

sensu em cursos de mestrado e doutorado direcionados a formação de pesquisadores (MARZIALE, 2010).

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO DO TRABALHO

O enfermeiro do trabalho exerce suas atividades elencadas em funções básicas como: funções técnicas envolvendo dinamometria, acuidade visual, antropometria e aferição de sinais vitais, curativos e administração de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, campanhas de vacinação, prevenção de doenças ocupacionais, atividades de promoção à saúde, desinfecção e esterilização de material; funções de ensino, executando programas para promover saúde e segurança no trabalho, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, entre outras atividades educativas; funções administrativas e atividades de pesquisa e produção científica (MORAES, 2010).

Sob a perspectiva da prática profissional “o maior empreendimento do enfermeiro do trabalho está em contribuir para evitar os acidentes e doenças, pela identificação e eliminação dos riscos existentes no ambiente de trabalho” (SILVA, 2005 p. 33). Nesse sentido, pode-se afirmar que o enfermeiro do trabalho desenvolve suas atividades não somente acompanhando a saúde do trabalhador, mas atento ao cuidado e prevenção de doenças e acidentes no próprio ambiente de trabalho.

Atento a esse ambiente de trabalho e aos sujeitos que estão sob a sua responsabilidade, o enfermeiro do trabalho é aquele profissional que procura levar informação, atenção e cuidados a todos, de maneira clara e objetiva. Para tanto, pode utilizar-se de recursos variados e inclusive requerer da empresa recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento das atividades que julgar como necessárias.

Aos poucos, o enfermeiro do trabalho passou a exercer papel de destaque na saúde do trabalhador, atuando no atendimento, orientando ações de promoção da saúde e segurança no trabalho, prevenção de acidentes e doenças relacionadas com o processo de trabalho. Atualmente, a

tendência é que as empresas contratem equipes multiprofissionais. Nelas, além dos profissionais referidos no parágrafo anterior, fonoaudiólogo, ergonomista, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, entre outros, com a finalidade de realizar um trabalho interdisciplinar, sob visão holística voltada para a saúde e segurança do trabalhador (GRAÇA, 2005).

Assim, o papel do enfermeiro do trabalho foi sofrendo muitas evoluções sendo que hoje esse profissional atua diretamente nas organizações, visando não somente a prevenção de acidentes e doenças laborais, mas também a promoção da saúde do trabalhador. Consiste, portanto, numa especialização do profissional de enfermagem que o torna habilitado a atuar diretamente nas organizações desenvolvendo sua prática junto aos trabalhadores. Prática essa que se desenvolve mediante um processo. Especificamente no âmbito da saúde do trabalhador, o processo de enfermagem consiste “em promoção de cuidados e proteção aos trabalhadores, torná-los conscientes dos riscos a que estão expostos e fazer com que participem do seu autocuidado. Com isso pretende-se minimizar os riscos ocupacionais” (BULHÔES, 1986 p. 204).

Dessa maneira compreende-se o papel do profissional de enfermagem do trabalho como um papel mais do que essencial na busca da qualidade de vida e da própria saúde do trabalhador. Nesse sentido, o enfermeiro do trabalho tem ganhado, no contexto das organizações, um papel cada vez mais importante, que merece destaque a atenção. Uma vez que contribuindo para a saúde do trabalhador, inclusive na orientação e prevenção de acidentes e doenças laborais, contribui para o bem-estar do funcionário e, conseqüentemente, para o bem-estar da própria empresa. Essa postura é criticada por alguns autores considerando que o enfermeiro do trabalho “age como gerente do serviço de saúde porque desenvolve uma prática autônoma, auto-motivada e autodirigida, e compete-lhe fazer levantamento das necessidades de saúde da companhia e dos trabalhadores, desenvolvendo e implementando um programa de saúde que forneça “cuidados médicos eficientes e baratos” (SILVA, 2005 p. 25).

Ressalte-se que o papel atribuído ao enfermeiro do trabalho encontra-se de certa forma reduzido, limitado ao cuidado e assistência ao trabalhador, no sentido de desenvolver apenas um programa de saúde, de maneira a contribuir para que a empresa tenha em seu quadro, funcionários saudáveis, a custo reduzido, aptos a estarem sempre contribuindo com ela. Contudo, encontram-se enfoques diferenciados a esse respeito afirmando ser o enfermeiro contratado por uma empresa, indústria ou organização “com o objetivo de promover, conservar e recuperar a saúde dos trabalhadores. Cabe a ele desenvolver programas de prevenção das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho” (BULHÕES, 1986, p. 103).

De acordo com a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho ANENT, organização que a mais de vinte anos busca contribuir para a formação dos enfermeiros do trabalho, oferecendo capacitações, troca de experiências, desenvolvendo estudos diversos sempre objetivando a promoção do profissional, são inúmeras as atribuições do enfermeiro do trabalho na atualidade no contexto das organizações. Atribuições que vão desde o estudo inicial das condições de trabalho, identificando possíveis riscos, até o desenvolvimento de ações que visem à promoção da saúde do trabalhador, o que envolve cuidados de segurança e higiene, melhorias do próprio trabalho (ANENT, 2015).

Nota-se aí que o papel do enfermeiro do trabalho está se ampliando cada vez mais. Ele deve ser um profissional centrado e atento ao cotidiano da empresa, a sua rotina, suas práticas e às condições de trabalho às quais os funcionários estão diariamente expostos. Nesse sentido, espera-se do profissional de enfermagem uma atenção dedicada à um acompanhamento quase que constante, de maneira a permitir-lhe reconhecer os possíveis riscos de acidentes ou de agentes causadores de doenças e a partir disso, desenvolver formas que ajudem a minimizar os riscos aos quais os trabalhadores poderão estar expostos.

Em vista disso, cabe ao enfermeiro do trabalho levantamento de dados estatísticos diversos relacionando-os com as atividades funcionais, a execução e avaliação de programas de prevenção de acidente, de doenças profissionais e não profissionais, prestação dos primeiros socorros no ambiente de trabalho proporcionando ainda o atendimento ambulatorial como aplicação de medicamentos, aferição de pressão arterial, realização de curativos, vacinações, inalações e testes e coleta de amostras para exames (ANENT, 2015).

Em outros termos, compete ao enfermeiro realizar consulta de enfermagem com auxílio do processo de enfermagem para com os trabalhadores, atentando na anamnese, minimizando o absenteísmo; diagnosticar as necessidades de enfermagem do trabalho com auxílio de um plano estratégico de assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem do trabalho para a proteção, recuperação, preservação e reabilitação da saúde do trabalhador (exemplo: fazer levantamento de doenças ocupacionais, buscando a diminuição das mesmas).

Compete também ao enfermeiro realizar testes de acuidade visual; Realizar curativos e medicações de acordo prescrição médica; Implantar a sistematização da assistência de enfermagem, em prol de defesa do profissional, trabalhador e responsáveis pela instituição (pública ou privada); promover campanhas de promoção a saúde: hipertensão, diabete, vacinação, tabagismo, alcoolismo, primeiros socorros, obesidade; fazer a desinfecção e esterilização de materiais, através das medidas de biossegurança; implantar e avaliar os projetos realizados com equipe multidisciplinar (PPRA, PGRSSS, PCMSO); visitar os locais de trabalho participando da identificação das necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho de acordo o setor; supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos funcionários.

Compete ainda executar tratamento e descarte de resíduos de materiais de acordo normas ANVISA; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução

dos serviços; avaliar insumos e medicamentos quando solicitados e recebidos (SILVA; LUCAS, 2011).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, a qual é considerada método de pesquisa que possibilita a busca, a avaliação crítica e a síntese do estado do conhecimento sobre determinado assunto (MENDES,2018). O método de investigação fundamentado na revisão bibliográfica busca manter os padrões de clareza, rigor e replicação dos primários.

Para a seleção dos artigos foram consultadas as plataformas de dados de literatura científica e técnicas: Scientific Electronic Library Online (Scielo), e BVS- biblioteca virtual de saúde, e google acadêmico no período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. As palavras chaves foram selecionadas a partir dos objetivos de pesquisa. Os Critérios de Inclusão foi estudos disponíveis na íntegra, em open access, de 1980 a 2022, publicações originais, nas línguas portuguesa e inglesa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de revisão elaborado previamente.

Os Critérios de exclusão foram artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo, resenhas, anais de congresso, monografias, teses, editoriais, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo, considera-se que, a partir do estudo realizado, a enfermagem do trabalho associa-se a diversos fatores que contribuirão para o êxito ou não êxito dos demais profissionais de diversas áreas afins. Sabe-se que o trabalhador vivencia diariamente diversas dificuldades as quais podem gerar – e na maioria das vezes geram – distúrbios físicos, psicológicos, sociais etc., acarretando no rendimento da sua vida profissional e social.

Sendo assim, desenvolver e proporcionar a estes uma atenção de saúde integrada, com cuidados de enfermagem e saúde em geral, tornam-se ações de grande contribuição. Por isso, buscou-se com a construção deste estudo ressaltar a importância da participação dos profissionais de enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças do cidadão trabalhador.

Contudo, conclui-se este trabalho a partir da premissa de que o enfermeiro do trabalho muito contribui para a saúde do trabalhador, desenvolvendo planos e estratégias a fim de melhorar a qualidade de vida destes, com o principal propósito de aliviar e diminuir as possíveis consequências negativas que a jornada de trabalho pode causar.

REFERÊNCIAS

ANENT – Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho. (2015). Disponível em: www.anent.org.br. Acesso em 15/12/2022

AZEVEDO, Márcia Valéria. Atenção à saúde do trabalhador. FACINTER. Curitiba. 2010 BULHÕES, Ivone. Enfermagem do trabalho. Rio de Janeiro: Ideas, 1986.

Carvalho GM. Enfermagem do trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2014.

Cortella MS. Por que fazemos o que fazemos: aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. São Paulo: Planeta; 2016.

Dini AP, Gasparino RC, Oliveira- Kumakura ARS. Saúde do trabalhador e desafios para a enfermagem. In: NANDA lotecoational, Inc.: Herdoao TH, Napoleão AA, Lopes CT, Silva VM, organizadoras. PRONANDA Programa de Atualização em Diagnósticos de Enfermagem: Ciclo Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. p.149-84. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 4).

Eurofound and the International Labour Office. Working anytime, anywhere: the effects on the world of work. Geneva: ILO; 2017.

GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Método, 2007.

Herdman TH, Kamitsuru S. organizadoras. Diagnósticos de enfermagem da NANDA:

International Council of Nurses Refoiteza et oucsios (internet). Geneva: ICN: 2018

International Ergonomics Association. Definition and domains of ergonomics [internet]. Zurich: IEA; 2018

Lukes E. The nursing process and program planning. AAOHN J. 2010 Jan;58(1):5-7.

management. Geneva: WHO; 2001

Maslach C, Leiter M. Trabalho: fonte de prazer ou desgaste? Guia para vencer o estresse na empresa. Campinas: Papirus; 1999.

MATOS, D. A. R.; SILVA, S. O. P.; LIMA, C. B. Enfermagem do trabalho: abordando competências e habilidades para a atuação do enfermeiro. Temas em saúde, v.17, n.3, p.204-206, João Pessoa, 2017.

Mendes R, Dias EC. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Rev Saúde Pública. 1991;25(5):341-9.

MORAES, Márcia Vilma G. Enfermagem do Trabalho: programas, procedimentos e técnicas. 3 ed revisada, São Paulo: Ítátria, 2010.

Ogata AJN, organizador. Temas avançados em qualidade de vida. Londrina: Midiograf; 2017.

Organização Internacional do Trabalho. Conheça a OIT [internet]. Geneva: ILO; 2018

Organização Internacional do Trabalho. Declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização equitativa. Geneva: ILO; 2008;

Organização Internacional do Trabalho. Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho. Geneva: ILO; 1998.

Organização Mundial da Saúde. Carta de Otawa. Brasília: MS; 1986.

SILVA, Daiane Miranda da; LUCAS, Alexandre Juan. Enfermeiro do trabalho: estudo de sua origem e atuação na saúde do trabalhador. 2011.

SILVA, Sergio Lima da. As interações do enfermeiro do trabalho com a saúde do trabalhador em âmbito de prática e assistência de enfermagem. (2005) Tese de Doutorado. UFRJ: Rio de Janeiro.

World Health Organization. The role of the ascurational bealth nurse in workplace (2001).

Zoboli ELCP. Bioética e enfermagem do trabalho. In: Carvalho GM. Enfermagem do trabalho. 2 ed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2014. p. 71-9

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil